

PROGRAM KASIR SEDERHANA PADA TOKO SUSU DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA C++ BERBASIS CODE BLOCKS

Nova Ade Riyanti, Andy Prasetyo,ST., M.Kom

Program Study Teknik Informatika Politeknik Purbaya, Jl Pancakarya No 1 Talang Kab. Tegal

Abstract

In general a store like it's still exist and it is necessary for developing a strategy and management. The strategy is meant by increasing the quality of marketing , management, service and others including the application of information teknologi in it.

Based on observation and interviews, information system affects many aspects, including aspects of the sale is still conventional system usually only use the book to back up sales data and a written memorandum clerk. Officers cashier often make mistakes when many consumers come together. Thus the problems created for computerized information system sales that will make more efficient and accurate sales data. With the sale information system can assist the cashier in the process of seling data management more efficient and accurate.

Keywords: Information System, Cash Register.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Kasir adalah tempat melakukan transaksi / pembayaran yang menjadi akhir dari sebuah transaksi jual beli antar konsumen dan produsen sehingga menghasilkan kepuasan pada masing masing pihak

Kasir juga dapat di artikan sebagai pintu pertama dan terakhir di setiap transaksi yang terjadi di toko. Jika mempunyai pramuniaga yang sopan, melayani konsumen dengan tulus, ternyata setelah konsumen melakukan pembayaran kasirnya kurang ramah, kurang sopan sehingga menyebabkan kebanyakan dari pengunjung tidak mau kembali lagi ke toko anda lagi. Lain halnya jika anda mempunyai pramuniaga yang kurang cakap cenderung kurang sopan kepada konsumen tapi di imbangi dengan

kasir yang sopan, lembut tutur katanya, kemungkinan customer yang mengeluh tidak akan kapok berbelanja ke toko anda lagi. Alangkah indahnya pramuniaga dengan kasir mempunyai service yang memuaskan. Kredibilitas toko anda akan jauh lebih tinggi di mata customer anda.

Setiap penjualan harus melewati closing, hal ini menentukan sekali apa yang akan terjadi pada calon konsumen anda dipenjualan berikutnya.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan permasalahan, yaitu usulan system pelayanan yang akan memperpendek waktu tunggu dari setiap pelanggan yang mengantri.

c. Batasan Masalah

Dalam setiap pembahasan suatu permasalahan, perlu diadakan pembatasan agar dalam penulisan penelitian lebih terarah, Batasan masalah yang diambil dalam penulisan penelitian adalah:

1. Membuat aplikasi sesederhana mungkin agar cepat dalam melayani customer.
2. Pelayanan pada server mengikuti disiplin pelayanan yang telah di buat oleh toko itu sendiri.

d. Tujuan

1. Menerapkan teori tentang Pemasaran dalam dunia bisnis
2. Menumbuhkan sikap dan jiwa seorang Marketing
3. Menumbuhkan semangat yang pantang menyerah dalam menghadapi situasi apapun
4. Mendapatkan wawasan luas dalam bidang pemasaran
5. Menerapkan materi mata kuliah yang berkaitan dengan program C++

e. Manfaat Penelitian

- 1) Dapat mengoperasikan Kasir.

- 2) Dapat belajar mengenal dunia bisnis.
- 3) Dapat mengerti tata cara menjadi seorang Kasir.
- 4) Dapat mengetahui berbagai resiko yang dihadapi dalam berbisnis.
- 5) Dapat belajar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan menjalin komunikasi dengan orang lain.

2. LANDASAR TEORI

a. Penelitian terkait

Falahudin, H (2013). *“Perancangan system informasi kasir pada resto seafood “* informasi adalah rangkaian data yang mempunyai sifat sementara, tergantung dengan waktu, mampu memberi kejutan atau surprise pada yang menerimanya.

Ahmad Jamal, iies yulianto” Rancangan bangun sistem informasi aplikasi kasir menggunakan barcode reader pada toko dan jasa widodo computer ngadirjo kabupaten paitan” menurut dudi sutejo soeherman sistem informasi adalah kumpulan beberapa elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu keputusan untuk menginteraksi sebuah data.

Hendra “Makalah program kasir c++” operator adalah sebuah symbol yang memberi tahu compiler untuk melakukan manipulasi matematis.

Anwar Muthohari, Bunyamin dan Sri Rahayu “Pengembangan azplikasi Kasir pada sistem informasi rumah makan ariung” informasi merupakan rangkaian dari beberapa data yang memiliki sifat sementara.

b. Landasan teori

Kasir merupakan bentuk pemberian layanan yang di berikan oleh produsen baik terhadap pengguna barang diproduksi maupun jasa yang ditawarkan. Hal yang paling penting dalam suatu usaha adalah kualitas

pelayanan yang diberikan konsumen akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan sangat baik.

Mesin Kasir atau yang sering disebut juga dengan cash register merupakan peralatan elektronik dan juga mekanik yang digunakan untuk mencatat dan menghitung transaksi penjualan dari sebuah badan usaha seperti: supermarket, minimarket, café, restoran, dan banyak lagi lainnya. Mesin kasir juga memiliki tempat dimana seseorang dapat meletakkan sejumlah uang dalam cash register cash drawer, dan mesin kasir juga memiliki kegunaan sebagai pencetak hasil total jumlah pembelian seseorang yang akan muncul dalam bentuk struk atau kertas yang berisikan rincian jumlah barang, harga dan keterangan lainnya yang dihasilkan dari mesin Printer dari mesin kasir itu sendiri yang dapat menjadi bukti untuk pelanggan apa bila mereka telah berbelanja di tempat tersebut.

Program c++ merupakan perkembangan dari Bahasa c dikembangkan oleh *Dennis Ritchie* pada tahun 1970-an di Bong labs. Bahasa c++ itu sendiri di buat oleh Bjarne stroustrup.

Codeblock adalah suatu program lingkungan pengembangan terpadu bebas, nirlaba, bersumber terbuka dan lintas platform. Program yang di tulis dalam C++ beserta widgets untuk GUI-nya bias digunakan dengan berbagai macam kompilator, contohnya GCC dan Visual C++. Sekarang ini, code::blocks lebih tersedia sebagai perangkat pengembang dalam Bahasa C dan C++, walaupun program ini juga bias disesuaikan, dan mungkin akan membutuhkan pemasangan tambahan, untuk pengembangan perangkat lunak AMR, AVR, DirectX, FLTK, Fortran, GLFW, GLUT, GTK, Irrlicht, Lightfeather, MATLAB, OGRE, OpenGL, Qt, SDL, SFML, STL, SmartWin dan wx. Code::Blocks tersedia di system operasi Windows, Linux, Mac OS X dan FreeBSD.

Fungsi dan perintah di CodeBlock: print dan scanf merupakan sebuah fungsi pustaka dalam Bahasa C yang berfungsi untuk menerima output, fungsi ini terletak pada file header <stdio.h>, sehingga sebelum

menuliskan perintah `printf()` dan `scanf()` maka perintah `#include<stdio.h>` harus ditulis terlebih dahulu. Berikut contoh penggunaan fungsi `printf()` dan `scanf()`

`#include<stdio.h>` merupakan file header yang berfungsi untuk menyimpan fungsi-fungsi pustaka yang digunakan oleh program

`#include<stdlib.h>` adalah fungsi yang ada pada file header `stdlib.h` yang berfungsi untuk menkonversikan string menjadi integer

`Int main()` sebagai program utama.

`Return 0` sebagai nilai pembalik, yang akan mengembalikan nilai 0 kepada mesin yang menunjukkan kalau eksekusi program telah sukses

3. METODE PENELITIAN

Tahap penelitian sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data
- 2) Pengelompokan
- 3) Evaluasi data
- 4) Pengembangan data

4. HASIL PENELITIAN

Setelah di lakukan observasi maka hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Pembeli datang ke toko dan memilih susu yang diinginkan
2. Kasir menginput pilihan menu input data pembelian
3. Kasir menginput susu yang dibeli berdasarkan kode yang sudah ditentukan pada program c++ yang sudah di buat
4. Program akan secara otomatis menghitung jumlah pembelian susu
5. Diskon akan di berikan apabila pembeli merupakan member toko
6. Uang yang harus di bayarkan dihitung berdasarkan jumlah beli dikurangi diskon yang diberikan
7. Pembeli memberikan uang untuk membayar
8. Uang kembali dihitung berdasarkan uang bayar dikurangi jumlah yang harus dibayar

9. Struk dicetak oleh kasir
10. Kasir menyerahkan susu, struk dan uang kembalian
11. Pendaftaran membe di kasir dapat di lakukan jika pembeli pernah membeli sebanyak 7 kali atau lebih (ditunjukkan dengan struk pembelian).
12. Kasir menginput pilihan menu Register Member apabila ada pendaftaran Member, lalu mengisi data yang diperlukan.
13. Jika kasir batal menjalankan program, , maka kasir dapat memilih menu keluar untuk keluar dari program.

5. PEMBAHASAN

Program yang akan kami buat mengambil contoh transaksi penjualan pada toko susu formula. Dimana permasalahannya di uraikan sebagai berikut:

- a. Jika jenis susu yang dijual dan masing-masing harganya ditentukan berdasarkan kode berikut;
 - a) Kode susu A = kode untuk susu anak-anak dan remaja
 - Kode susu DNC = untuk merk Dancow 400 gram
 - Kode susu BBL = untuk merk Bebelac 400 gram
 - Kode susu HIL = untuk merk Hillo 550 gram
 - b) Kode susu B = kode untuk Usia Dewasa
 - Kode susu ANL = untuk merk Anlene 250 gram
 - Kode susu ANM = untuk merk Annum 900 gram
 - Kode susu APT = untuk merk Appeton 450 gram

Anak-anak dan remaja			Dewasa		
Dancow	Bebelac	Hillo	Anlene	Annum	Appeton
400 gram	400 gram	550 gram	250 gram	900 gram	450 gram
Rp, 35.000	Rp, 54.000	Rp. 65.000	Rp.31.000	Rp.240.000	Rp.196.000

- b. Terdapat pilihan menu Input Data Transaksi, Pendaftaran Member, dan Keluar
- c. Diskon 10 % diberikan jika pembeli merupakan member toko
- d. Grand bayar = Total pembelian – Diskon
- e. Uang kembali = Uang Bayar – Grand Bayar

Secara Pseudocode (Bahasa semu), Algoritma pada saat penjualan susu dapat di jelaskan sebagai berikut;

- a. Pembeli datang ke toko dan memilih susu yang diinginkan
- b. Kasir menginput pilihan menu input data pembelian
- c. Kasir menginput susu yang dibeli berdasarkan kode yang sudah ditentukan pada program c++ yang sudah di buat
- d. Program akan secara otomatis menghitung jumlah pembelian susu
- e. Diskon akan di berikan apabila pembeli merupakan member toko
- f. Uang yang harus di bayarkan dihitung berdasarkan jumlah beli dikurangi diskon yang diberikan
- g. Pembeli memberikan uang untuk membayar
- h. Uang kembali dihitung berdasarkan uang bayar dikurangi jumlah yang harus dibayar
- i. Struk dicetak oleh kasir
- j. Kasir menyerahkan susu, struk dan uang kembalian
- k. Pendaftaran membe di kasir dapat di lakukan jika pembeli pernah membeli sebanyak 7 kali atau lebih (ditunjukkan dengan struk pembelian).
- l. Kasir menginput pilihan menu Register Member apabila ada pendaftaran Member, lalu mengisi data yang diperlukan.
- m. Jika kasir batal menjalankan program, , maka kasir dapat memilih menu keluar untuk keluar dari program.
- n.

Program di buat berdasarkan analisis sebagai berikut:

```
if (strcmp(susu[a].kdusia, "A")==0 || strcmp(susu[a].kdusia, "a")==0)
{
    if (strcmp(susu[a].kdmerk, "DNC")==0)
    {
        strcpy(susu[a].merk, "Dancow 400gr");
        susu[a].harga=35000;
    }
    else if (strcmp(susu[a].kdmerk, "BBL")==0)
    {
        strcpy(susu[a].merk, "Bebelac 400gr");
        susu[a].harga=54000;
    }
    else if (strcmp(susu[a].kdmerk, "HIL")==0)
    {

cout<<"No. Merk Susu           Harga   Banyak   Subtotal"<<endl;
cout<<"                        Satuan  Pembelian      "<<endl;
garis();
for (a=1;a<=b;a++)
{
    susu[a].subtotal=susu[a].jumbel*susu[a].harga;
    cout<<setiosflags(ios::left)<<setw(5)<<a;
    cout<<setiosflags(ios::left)<<setw(20)<<susu[a].merk;
    cout<<setiosflags(ios::left)<<setw(8)<<susu[a].harga;
    cout<<setiosflags(ios::left)<<setw(10)<<susu[a].jumbel;
    cout<<setiosflags(ios::left)<<setw(8)<<susu[a].subtotal<<endl;
    sum();
}
}
```

```

cout<<"\t\t\t\tTotal Bayar      : "<<totbel<<endl;
if (member=='y' || member=='Y')
diskon=0.1*totbel;
else
diskon=0;

cout<<"\t\t\t\tDiskon          : "<<diskon<<endl;
grand=totbel-diskon;
cout<<"\t\t\t\tGrand Bayar      : "<<grand<<endl;
cout<<"\t\t\t\tUang Bayar       : ";cin>>bayar;
kembali=bayar-grand;
cout<<"\t\t\t\tUang Kembali    : "<<kembali;
cout<<endl;
garis();
cout<<endl;

```

```

                TOKO SUSU FORMULA
                MILKY MILK
                Jalan HR Boenyanin No. 160, Purwokerto
                Telp : 0812121212 ! PIN : RT01RW01
                *****

INPUT DATA PEMBELIAN

Jenis susu :
A. Susu Anak-anak & Remaja
   DNC = Dancow 400gr
   BBL = Bebelac 400gr
   HIL = Hilo 550gr
B. Susu Dewasa
   ANL = Anlene 250gr
   ANM = Annum 900gr
   APT = Appeton 450gr
=====

Tanggal [DD/MM/YYYY] : 05/05/2015
Input Nama Kasir      : Riyan
Input Nama Pembeli    : Lili
Member [Y/T]         : Y
Banyak Data           : 2

Data Ke-1
Kode Usia [A/B]      : A
Kode Merk             : BBL
Banyak Beli          : 1

Data Ke-2
Kode Usia [A/B]      : B
Kode Merk             : ANL
Banyak Beli          : 2

```

```

                TOKO SUSU FORMULA
                MILKY MILK
                Jalan HR Boenyanin No. 160, Purwokerto
                Telp : 0812121212 ! PIN : RT01RW01
                *****

INPUT REGISTRASI MEMBER

Input Nama           : Fahrur
Input Alamat         : Purbalingga
Input Profesi        : Mahasiswa
Input Telp           : 0815151515

```

6. KESIMPULAN & SARAN

Pada contoh program penjualan susu di atas dapat menggunakan berbagai jenis fungsi dan operasi, semuanya digunakan untuk mempermudah pembuatan program . meskipun program masih sederhana namun program tersebut sudah menerapkan beberapa materi yang berkaitan dengan praktikum c++

Adapun saran yang nantinya bermanfaat bagi pengembangan system selanjutnya yaitu:

1. Dengan adanya aplikasi kasir ini diharapkan dapat membantu proses transaksi pada toko susu tersebut.
2. Diharapkan dengan system yang baru ini dapat meminimalisir waktu transaksi yang di lakukan.
3. System baru di rancang sesuai kebutuhan lapangan.

7. PENUTUP

Demikian pemaparan materi yng dapat saya sampaikan, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan kurangnya rujukan atau referensi yang saya peroleh, sekiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran guna melengkapi kekurangan di atas, sekian dari saya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan banyak terima kasih.

8. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Falahudin, H (2013). *Perancangan system informasi kasir pada resto seafood* Yogyakarta: Graha Media.
- [2] Sinda yanola, 2008, *Sistem Informasi Pembelian Dan Penjualan Computer dan Aksesoris study kusus di Toko Citra Komputer*, skripsi S1, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- [3] Prasetyo, Andy.2018, *Pedoman Pembelajaran Algoritma & Pemrograman Dasar*, Purbaya E-Journal
- [4] Susanto, Andreas, Felix, 2006, *Panduan Praktis Pemrograman Visual Berbasis C++*, Graha Ilmu, Yogyakarta.